

REALITA ZDAŇOVANIA NEHNUTEĽNOSTÍ NA SLOVENSKU (EKONOMICKÝ POHĽAD)¹

THE REALITY OF REAL ESTATE TAXATION IN SLOVAKIA (ECONOMIC VIEW)

Karolína Červená² – Cecília Olexová³

Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku zamerali na oblasť zdaňovania nehnuteľností, s akcentom na realitu a perspektívu zdaňovania nehnuteľností na Slovensku, v podmienkach aktuálne platnej právnej úpravy. Daň z nehnuteľností predstavuje pre obce/ mestá zdroj vlastného príjmu (od roku 2005, kedy už je v kompetencii obcí/miest, v rozsahu platnej právnej úpravy, túto daň vyrubovať). Zdaňovanie nehnuteľností v SR je z nášho pohľadu v súčasnosti regionálne diferencované, pričom existujú rezervy a to o. i. aj vo vlastnej konštrukcii modelu zdaňovania daňou z nehnuteľností (neuplatňovania princípu trhovej hodnoty), čím by sa mohla posilniť finančná samostatnosť obcí/miest.

Kľúčové slová: Zdaňovanie; miestne dane; daň z nehnuteľností;

Abstract: In their contribution, the authors focused on the field of real estate taxation, with an emphasis on the reality and perspective of real estate taxation in Slovakia, in the conditions of the currently valid legislation. Property tax represents a source of own income for municipalities (since 2005, when it is already within the competence of municipalities/towns, within the scope of the currently valid legal regulation, to levy this tax). From our point of view, the taxation of real estate in the Slovak Republic is currently regionally differentiated, while there are reserves, inter alia, in the own construction of the model of taxation of the real estate tax (non-application of the principle of market value), which could strengthen the financial autonomy of municipalities/cities.

Keywords: Taxation; local taxes; property tax;

JEL kód: H71, H72

¹ Príspevok predstavuje čiastkový výstup z riešenia projektu VEGA č. 1/0214/21 *Daň z nehnuteľností - právny stav a potenciál*.

² Ing. Karolína Červená, PhD., odborný asistent, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, venuje sa najmä ekonomickým aspektom zdaňovania a verejných financií (97 publikačných výstupov), e-mail: karolina.cervena@upjs.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4900-6510>.

³ doc. Cecília Olexová, PhD., docentka, Európska univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, venuje sa oblastiam riadenie ľudských zdrojov, organizačné správanie, dane, business intelligence (viac ako 200 publikačných výstupov), e-mail: cecilia.olexova@euba.sk; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2154-9564>.

ÚVOD

Vývoj teoretických pohľadov na zdaňovanie, ktorého súčasťou je zdaňovanie majetku, historicky kopíruje vznik daní, pričom primárne boli formulované princípy a zásady zdaňovania vychádzajúce z fundamentálnych požiadaviek ekonomickej efektívnosti. Podľa Zubaľovej (2008, s. 33) „problematika daňového dopadu a daňového presunu tvorí jadro vedeckého záujmu zaoberajúceho sa náukou o daniach“.

Za základné klasické princípy zdaňovania považujeme: rovnosť v zdanení, efektívnosť použitia daňového výnosu, daňovú neutralitu, minimalizáciu nákladov na správu daňového systému⁴, pričom súčasné princípy zdaňovania⁵ sa prelínajú s klasickými požiadavkami, aj keď v histórii zdaňovania sa stretávame aj s názorovou heterogenitou⁶ (Vartašová a Červená, 2021).

Teoretické východisko ku kreovaniu moderného prístupu k zdaňovaniu, z nášho pohľadu, nachádzame v neoklasickej syntéze⁷ (Samuelson a Nordhaus, 2000) a to o. i. v postulátoch, že zvyšovanie nepriamych daní vyvolá rast spotrebných tovarov čoho následkom bude inflačný rast, pričom v takom prípade by mala mať efektívnosť prednosť pred spravodlivosťou, taktiež aj v odporúčaní zavedenia pohyblivých daňových sadzieb podľa reálneho ekonomického vývoja, keďže ekonómovia už dlhodobo nevnímajú dane iba ako zdroj finančných prostriedkov pre verejné rozpočty, ale identifikujú aj ich aktívny vplyv na daňovníkov ako aj na celý ekonomický systém (Frank a Bernake, 2002, s. 196-202, 382-383, 415-424).

Cieľom autoriek je, s využitím štandardných vedeckých metód (analýzy, komparácie, dedukcie) v príspevku kriticky posúdiť zdaňovanie nehnuteľností a to v kontexte potenciálu dane z nehnuteľností ako vlastného zdroja príjmov rozpočtov obcí/miest v SR.

⁴ „Hovoríme o miere hospodárnosti, efektívnosti a celkových nákladoch na správu daní zo strany štátu ale aj samotných účastníkov daňového konania, kontrolovaných subjektov a ostatných daňových subjektov, ktorí istú časť týchto nákladov štátu priamo hradia, napríklad v podobe úhrady nákladov daňového konania či daňového exekučného konania“ (Kicová, 2010, s. 376).

⁵ Administratívna jednoduchosť, určitosť, jednoznačnosť, daňová spravodlivosť, flexibilita, daňová stabilita, nediskriminácia, daňová korektnosť, zdaňovania podľa zdroja, netto zdanenie (Červená, 2018).

⁶ Napr. klasická ekonómia vs. keynesovská makroekonómia.

⁷ Vznikla v 50-tych rokoch 20-teho stor., následne v 90-tych rokoch 20-teho stor. sa kreovala nová neoklasická syntéza, ktorá spája prvky teórie reálneho hospodárskeho cyklu a nového keynesovstva.

1. ZDAŇOVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ V SR

Daň z nehnuteľností dnes už predstavuje štandardnú a stabilnú súčasť daňových sústav, pričom ako uvádza Starý (2009) jej história siaha do staroveku. Príjmy plynúce zo zdanenia nehnuteľností sú už dnes v SR implementovaným stabilným prvkom rozpočtov jednotiek územnej samosprávy (obcí/miest), keďže daň z nehnuteľností je zdrojom ich vlastných príjmov, aj keď ako uvádza Románová (2011) nie tak významným, aby zaručoval obciam finančnú samostatnosť. Výškrabka a Antalicová (2018) uvádzajú, že daň z nehnuteľností je druhým najdôležitejším zdrojom príjmov obcí⁸.

Daň z nehnuteľností (ako miestna daň) bola v SR zavedená zákonom, ale o jej uplatnení, zrušení a zmene daňových prvkov, pri ktorých to zákon umožňuje, rozhodujú samotné obce/mestá prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (Vartašová a Červená, 2020). Súčasná právna úprava v oblasti zdaňovania nehnuteľností na Slovensku bola kreovaná vplyvom politických a následne ekonomických zmien po roku 1989, ktoré viedli o. i. k reforme daňového systému a daňovej sústavy.

Daň z pozemkov a daň zo stavieb, ako majetkové dane⁹, boli pôvodne upravené zákonom SNR č. 317/1992 zb. *o dani z nehnuteľností* a ich charakter¹⁰ bol zmenený od 1. januára 2005, kedy nadobudol účinnosť nový právny predpis (zákon č. 582/2004 Z. z. *o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady*) zahŕňajúci úpravu týchto daní, čím bolo naplnené ustanovenie Ústavy Slovenskej republiky týkajúce sa miestnych daní, aj keď ako konštatuje Štrkolec (2019, s. 344) obce a mestá, ako jednotky územnej samosprávy, ich potenciál nevyužívajú, keďže neuplatňujú miestne dane ako hlavný zdroj financovania ich potrieb. Výnos z dane z nehnuteľností na Slovensku predstavuje menej významnú časť daňových príjmov územných samospráv – vyplýva to zo správy Európskej komisie kde sa uvádza, že celkové príjmy v SR z periodických daní z nehnuteľného majetku v roku 2017 predstavovali 0,4 % HDP, čo je menej než priemer EÚ, ktorý je na úrovni 1,6 % (EK, 2019, s. 19).

Za obdobie rokov 2005 až 2017 bol na Slovensku evidovaný priemerný ročný rast výnosu dane z nehnuteľností na úrovni 4,5 % (najvyšší bol výnos dane z bytov a nebytových priestorov, ktorý v priemere vykázal rast o 8,5 % ročne a

⁸ Najvyšší podiel na celkovom výnose má daň zo stavieb, potom nasleduje daň z pozemkov a daň z bytov a nebytových priestorov predstavuje najmenší podiel.

⁹ Dane z nehnuteľností považujeme za majetkové dane.

¹⁰ Zo štátnych daní na dane miestnej územnej samosprávy.

najnižší bol výnos dane z pozemkov - v priemere dosiahol 3,8 %). Na raste výnosu dane z bytov a nebytových priestorov, v porovnaní s daňou z pozemkov a zo stavieb, sa výrazne podieľalo zvyšovanie základu dane (celková výmera podlahovej plochy bytov a nebytových priestorov sa v priemere zvýšila o 5,3 % ročne, zatiaľ čo výmera zastavenej plochy stavieb rástla v priemere 0,6 % ročne a prírastok základu dane z pozemkov dosiahol 0,8 % ročne), pričom rast príjmov pochádzajúci z dani z nehnuteľností bol ovplyvnený najmä zvyšovaním ich sadzieb (Výškrabka a Antalicová, 2018, s. 27-28).

Z výsledkov výskumu (Kulka a kolektív, 2022) vyplýva, že samosprávy zdaňujú rezidenčné nehnuteľnosti (domy a byty) menej ako komerčné nehnuteľnosti (obchody a priestory určené na podnikanie) - v roku 2020 vybrali obce z 226,7 mil. m² zdaniteľnej plochy 53,7 mil. eur, pričom pri komerčných nehnuteľnostiach to bolo z 92,4 mil. m² zdaniteľnej plochy až 200,5 mil. eur (čo predstavuje 9,2 násobne vyššie zdanenie komerčných stavieb v porovnaní so stavbami na bývanie na m² zdaniteľnej plochy). Domy a byty sú evidentne, v porovnaní s komerčnými stavbami, zdanené nižšou daňou a najvyššie priemerné sadzby dane zo stavieb majú stavby na ostatné podnikanie (viac ako štvornásobný rast sadzieb dane za ostatných 16 rokov bol zaznamenaný pri priemyselných stavbách). Priemerná výška dane z nehnuteľností predstavuje cca 8,90 eur na 1000 m² rozlohy obce. Priemerné tempo rastu príjmov z dane z nehnuteľnosti od roku 2016 s prognózou do roku 2024 bude predstavovať do 5% ročne¹¹.

Odhad daňovej medzery dani z nehnuteľností bol v roku 2018 cca 64 mil. eur (čo predstavuje cca 16% výnosu z priznaných nehnuteľností). Najväčšia daňová medzera na priznaných nehnuteľnostiach je evidovaná pri pozemkoch a najmenšia je evidovaná pri bytoch. V rámci jednotlivých okresov Slovenska je veľkosť medzery diferencovaná (vo väčšej časti okresov východného Slovenska je jej hodnota vyššia). Z údajov z databázy Katastra nehnuteľností SR je možné odhadnúť aj dodatočnú nelegálnu daňovú medzeru a to cca 17 mil. eur na pozemkoch a bytoch (Trend, 2018). V roku 2020 nedoplatky na dani z nehnuteľností v rámci SR dosiahli hodnotu 72 mil. eur, pričom dlhodobu sa suma naakumulovaných nedoplatkov pohybuje na úrovni cca 15–17 % z ročných príjmov z tejto dane. Medziročný nárast bol zaznamenaný v období rokov 2019-2020, kedy vplyvom priemerného 17%-ného rastu príjmov z dane z nehnuteľností sa zvýšila aj suma kumulatívnych nedoplatkov a to medziročne o 11 mil. eur (Kulka a kolektív, 2022, s. 46-47).

¹¹ Výnimkou bola medziročná zmena +17% (cca 63 miliónov eur viac) v období rokov 2020/2019.

Vláda Slovenskej republiky vyjadrila už v roku 2012 zámer zmeniť spôsob zdanenia nehnuteľností, čo deklarovala v *Národnom programe reforiem*, kde sa zaviazala, že zavedie novú centrálnu daň z nehnuteľností na základe ich trhovej hodnoty. Podstatou navrhovaného modelu je spôsob, ktorým sa odhadovaná tržová hodnota konkrétnej nehnuteľnosti stanoví. *Národný program reforiem* v roku 2014 uvádza model, ktorý po zohľadnení vstupných charakteristík umožňuje odhadnúť tržovú hodnotu nehnuteľnosti na základe získaných dát o cenách inzerovaných rezidenčných nehnuteľností. Uvedený model odhadu trhovej hodnoty, ktorý determinuje základ dane, nemusí ale poskytovať informáciu o reálnej trhovej cene, keďže cena, ktorá bola navrhnutá inzerentom nemusí byť automaticky totožná s cenou, za ktorú sa konkrétna nehnuteľnosť predala (ak sa nehnuteľnosť predala za inú cenu než pôvodne navrhnutú cenu), pričom nehnuteľnosť nemusí byť ponúknutá ani za jej tržovú cenu (Bujňáková a kol., 2015, 275-281), teda tržovú hodnotu, ktorá je výsledkom trhového procesu, ktorý je podmienený rôznorodými faktormi (napr. časom), čo bez poznania aktuálnej situácie na trhu nie je možné odhadnúť. Pre objektívne posúdenie trhovej hodnoty je potrebné získať a vyhodnotiť rôznorodé informácie, priebežne vytvárať databázu o vývoji cien rôznych typov nehnuteľností na trhu, sledovať kúpyschopnosť obyvateľstva a neopomenúť vplyv lokality, ktorej je nehnuteľnosť súčasťou.

Tržové ocenenia nehnuteľností zahŕňa:

- podrobné informácie o nehnuteľnosti (vlastnícke údaje - práva k nehnuteľnosti),
- informácie o využití nehnuteľnosti,
- informácie o lokalite - najmä v súvislosti s charakterom nehnuteľnosti,
- analýza rozvojových možností predmetnej nehnuteľnosti,
- analýza najlepšieho možného využitia predmetnej nehnuteľnosti (Hlavinková, 2012, s. 8).

Aj keď v súčasnosti vzniká potreba vyrovnať deficity rozpočtov územnej samosprávy, ktoré spôsobila pandemická kríza, tak podľa Vagača (2021) zvyšovanie dani z nehnuteľností nemusí byť nevyhnutné, keďže dodatočné zdroje môže na Slovensku priniesť aj reforma katastra nehnuteľností. Rozdiel objektov v skutočnosti a tých, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, predstavuje cca 20–30% potenciálnych nesúlador, pričom finančná hodnota potenciálnych nesúlador vo výmerách môže tvoriť až cca 50% z celkového výberu dane zo stavieb a preto je podstatné primárne zosúladiť evidenciu v katastri nehnuteľností s reálnym stavom – t. j. najst' potenciálne nesúlady (stavby, ktoré nie sú evidované

v katastri nehnuteľností) a získať prehľad o nelegálnych stavbách a až po vyhodnotení efektu týchto úprav a doplnení¹² uvažovať o zvyšovaní dane z nehnuteľností (Vagač, 2021).

ZÁVER

Zdaňovanie nehnuteľností v SR je z nášho pohľadu politicko-ekonomickým nástrojom uplatňovaným jednotkami územnej samosprávy (obce/mestá). V zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. majú v SR obce/mestá od roku 2005, prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení v rámci dodržania stanovených limitov, možnosť zvyšovať alebo znižovať sadzby dane z nehnuteľností, ustanovovať rôzne sadzby dane z nehnuteľností pre jednotlivé časti alebo jednotlivé katastrálne územia obce ako aj rozširovať oslobodenia od dane z nehnuteľností, čo aj aplikujú.

V nadväznosti na výpadky príjmov z podielových daní a nárast povinností samospráv (obcí/miest) pristúpili v ostatných rokoch (najmä od roku 2020), viaceré z nich¹³ k zvyšovaniu daní z nehnuteľností a to pri:

- pozemkoch (zastavané plochy a nádvorcia a ostatné plochy) došlo v roku 2020 k najvýraznejšiemu zvýšeniu sadzby dane v meste Žilina kde sa daň zvýšila o 56 %;

- priemyselných stavbách, stavbách slúžiacich energetike, stavbách slúžiacich stavebníctvu, stavbách využívaných na skladovanie vlastnej produkcie (vrátane stavieb na vlastnú administratívu) najvyššie zvýšenie zaznamenala Bratislava (o 58 %);

- stavbách na ostatné podnikanie najvýraznejšie zvýšenie (o 53 %) bolo evidované v Košiciach;

- pri nebytových priestoroch v bytovom dome využívaných na podnikanie bol evidovaný najvyšší percentuálny nárast (o 150 %) v Trnave. (SBA, 2021, s. 5-6)

Z výsledkov analýzy aktuálneho stavu finančného zaťaženia MSP v oblasti zdaňovania nehnuteľností v jednotlivých regiónoch SR (SBA, 2021) vyplýva, že zvyšovanie dane z nehnuteľností je v súčasnosti vnímané z pohľadu podnikateľov, ale aj občanov negatívne, keďže podnikatelia, najmä v sektoroch,

¹² Dodatočné potrebné úpravy by mali zahŕňať doplnenie údajov v katastri o úžitkovej ploche, ako aj počte podlaží pre staršie stavby a byt.

¹³ Zvyšovanie dane z nehnuteľností bolo evidentné v 7 z 8 krajských miest SR.

ktoré boli pandemickými opatreniami obmedzované¹⁴, v období pandémie nehnuteľnosti slúžiace na podnikanie nemohli využívať vôbec, alebo s obmedzeniami výkonu podnikateľskej činnosti, čím došlo k poklesu ich príjmov. A keďže v čase hospodárskej krízy zvyšovanie daňového zaťaženia (daň z nehnuteľností nevynímajúc) všeobecne obmedzuje reálny ekonomický rast oslabuje sa aj intenzita podnikateľskej činnosti.

V prípade ak základ dani z nehnuteľností nie je indexovaný na nominálnu veličinu, bez pravidelného zvyšovania sadzieb postupne dochádza k znižovaniu podielu výnosu dani z nehnuteľností na celkových daňových príjmoch.

Napriek, už nie krátkemu časovému úseku, od roku 2014, kedy Vláda SR deklarovala zámer implementovať do praxe model zdaňovania nehnuteľností uplatňujúci hodnotový princíp,¹⁵ sa toto doposiaľ neuskutočnilo (absentuje právna úprava, ktorá by takýto model zdaňovania nehnuteľností na Slovensku obciam/mestám umožňovala) a taktiež aj keď odhady daňovej medzery pri dani z nehnuteľností naznačujú vysokú úspešnosť jej výberu z priznaných nehnuteľností¹⁶, problémom naďalej zostávajú existujúce nepriznané nehnuteľnosti.

Súčasnú nastavenie modelu zdaňovania (najmä cez sadzbu dane v eurách podľa rozlohy – výmery plochy) je menej efektívne a spravodlivé, keďže základ dane neodzrkadľuje skutočnú (reálnu) hodnotu nehnuteľnosti¹⁷ vlastníka, ale iba/alebo najmä výmeru, z čoho vychádza rôzne daňové zaťaženie jednotlivých nehnuteľností (podiel zaplatenej dane voči cene nehnuteľnosti) a preto aj z pohľadu daňovej spravodlivosti a efektívnosti je optimálnym riešením nastaviť systém tak, aby bol základ dane naviazaný na odhadovanú trhovú hodnotu nehnuteľnosti, keďže takto nastavený systém by zabezpečil, aby sa daňová základňa menila spolu s trhovou cenou nehnuteľnosti a teda efektívne zdanenie by sa realizovalo pri nezmenenej sadzbe.

¹⁴ Napr. v oblasti cestovného ruchu (ubytovacích a stravovacích služieb).

¹⁵ Zdanenie nehnuteľností sa nebude odvíjať len od ich výmery, ale aj od trhovej hodnoty.

¹⁶ Daň z nehnuteľností poskytuje obmedzený priestor na vyhýbanie sa jej plateniu, čím prispieva k spravodlivejšiemu daňovému systému.

¹⁷ Definovanú veľkosťou aglomerácie, polohou nehnuteľnosti, vekom, príslušenstvom prislúchajúcim k nehnuteľnosti a prípadné ďalšími parametrami.

POUŽITÁ LITERATÚRA

1. BUJŇÁKOVÁ, M. a kol., 2015. *Dane a ich právna úprava v Slovenskej republike v kontexte daňovej politiky EÚ*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. ISBN 978-80-8152-246-8.
2. ČERVENÁ, K., 2018. Hodnotenie daňového systému a daňových opatrení z ekonomického pohľadu a ich vplyv na daňové úniky a daňové podvody. In: BABČÁK, V. a kol. *Daňové úniky a daňové podvody a právne možnosti ich predchádzania (inštitútmi daňového, obchodného a trestného práva)*. Košice: UPJŠ v Košiciach, s. 387-414. ISBN 978-80-8152-661-9.
3. EK, 2019. *Správa o Slovensku 2019. Európsky semester 2019: Hodnotenie pokroku dosiahnutého pri vykonávaní štrukturálnych reforiem, pri prevencii a náprave makroekonomických nerovnováh a výsledky hĺbkových preskúmaní na základe nariadenia (EÚ) č. 1176/2011*. [online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/2019-european-semester-country-report-slovakia_sk.pdf.
4. FRANK, R. H. a B. S. BERNAKE, 2003. *Ekonomie*. Praha: Grada Publishing, a.s.. ISBN 80-247-0471-4.
5. HLAVINKOVÁ, V., 2012. *Tržní oceňování nemovitostí*. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ISBN 978-80-214-4568-0.
6. KICOVÁ, A., 2010. Economic aspects of tax administration. In: *Dny práva – 2010*. Brno: Masarykova univerzita, s. 376-390. ISBN 978-80-210-5305-2.
7. KULKA, M. a kolektív, 2022. *Miestne dane a poplatky ako nástroj na skvalitnenie života obyvateľov miest a obcí*. ZMOS. [online]. Dostupné z: <https://www.zmos.sk/miestne-dane-a-poplatky-ako-nastroj-na-skvalitnenie-zivota-obyvateľov-miest-a-obci-oznam/mid/419520/> .html
8. ROMÁNOVÁ, A. a M. BUJŇÁKOVÁ, 2014. Zamyslenie sa nad ideou zavedenia zdaňovania nehnuteľností na princípe trhovej hodnoty. In: *Právo, obchod, ekonomika IV*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 61-75, ISBN 9788081521645.
9. ROMÁNOVÁ, A., 2011. Miestne dane ako zdroj príjmov rozpočtov územnej samosprávy. In: *Verejné financie Slovenskej republiky - vybrané aspekty a tendencie vývoja*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, s. 63-68, ISBN 9788070978545.

10. SLOVAK BUSINESS AGENCY, 2021. *Zdaňovanie nehnuteľností podnikateľských subjektov a jeho vplyv na MSP*. Bratislava SBA. [online]. Dostupné z: http://www.sbagency.sk/sites/default/files/zdanovanie_nehnuteľnosti_podnikatelskych_subjektov_a_jeho_vplyv_na_msp.pdf.
11. SABAYOVÁ, M., 2016. *Základy ekonómie pre neekonomické študijné odbory*. Bratislava: APZ v Bratislave. ISBN 978-80-8054-663-2.
12. SAMUELSON, P. A. a W. NORDHAUS, 2000. *Ekonómia*. Bratislava: Elita. ISBN 808044059X.
13. STARÝ, M. a kol., 2009. *Dějiny daní a poplatků*. Praha: Havlíček Brain Team. ISBN 978-80-87109-15-1.
14. ŠTRKOLEC, M., 2019. Štát vs. územná samospráva (limity miestnych daní) In: BABČÁK, V., POPOVIČ, A. a J. SÁBO eds. *III. slovensko-české dni daňového práva: pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania*. Košice: ŠafárikPress UPJŠ, s. 335-346. ISBN 9788081528194. [online]. Dostupné z: <https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/pravf/3-slovensko-ceske-dni-danoveho-prava-web.pdf>.
15. TREND, 2018. *Majetkové dane by mali narásť, odporúčajú vládni analytici*. [cit. 2018-11-26]. [online]. Dostupné z: <https://www.trend.sk/spravy/majetkove-dane-mali-narast-odporucaju-vladni-analytici>.
16. VAGAČ, M., 2021. *Samosprávy nemusia zvyšovať majetkové dane, stačí spraviť poriadok v katastri nehnuteľností*. [cit. 2021-05-28]. [online]. Dostupné z: <https://www.azzz.sk/samospravy-nemusia-zvysovat-majetkove-dane-staci-spravit-poriadok-v-katastri-nehnutelnosti-p600.htm>.
17. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ, 2019. *Views on quality of tax regulation in the Slovak Republic (focused on real property taxation)*. Praha: Nakladatelství Leges. ISBN 9788075024169.
18. VARTAŠOVÁ, A. a K. ČERVENÁ, 2021. *Základy zdaňovania (v interakcii ekonómie a práva)*. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ISBN 9788057400134. [online]. Dostupné z: <https://unibook.upjs.sk/sk/financne-a-danove-pravo/1522-zaklady-zanova-ia-v-interakcii-ekonomie-a-prava>.
19. VÝŠKRABKA, M. a J. ANTALICOVÁ, 2018. *Daňový report Slovenskej republiky 2018*. Bratislava: MF SR – IFP. [online]. Dostupné z:

https://www.mfsr.sk/files/archiv/priloha-stranky/19959/52/Danovy_report_2018_final.pdf .

20. ZUBALOVÁ, A. a kol., 2008. *Daňové teórie a ich využitie v praxi*. Bratislava: Iura Edition, spol. s. r. o., ISBN 978-80-8078-228-3.